

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL NA MEDIAÇÃO DO DISPOSITIVO CINEMATográfico.

Henrique Barbosa leão de Lemos
Orientadora Aline Gabriele Carvalho de Lima

RESUMO: Este artigo tem como finalidade explicar as bases da teoria históricocultural utilizando a mediação de recursos audiovisuais, de forma que, a teoria de Vigotski torna-se mais acessível no processo de ensino. O estudo se utiliza do filme Capitão Fantástico, dirigido por Matt Ross de 2016. Fazendo um paralelo das experiências imagéticas, dos recursos de suas dramaturgias e seus recursos sonoros, este trabalho busca ressaltar em meio de sua trama e ações de seus personagens conceitos da psicologia histórico-cultural, proporcionando uma internalização dos pontos chave da teoria vigotskiana.

Palavras-chave: Vigotski. psicologia sociointeracionista. Mediação.

¹Discente do Curso de Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: henriquebleao@hotmail.com

²Docente do Curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1.INTRODUÇÃO

Ao adotar a obra como ferramenta no método de ensino é colocado em uso o principal mediador para transmissão da cultura na teoria vigotskiana. Como pontuam Santa e Baroni (2014) “a transmissão da cultura, tanto no que se refere à esfera das ferramentas materiais, quanto aos elementos linguísticos e estético-culturais, representa o fator decisivo no desenvolvimento humano” (p.3), o que mostra a influência da linguagem como elemento determinante para essa transmissão. Em “Capitão Fantástico”, acompanhamos a história da família Cash, que adota um estilo de vida único, mais focado na natureza, na relação igualitária entre seus membros e, na medida do possível, rompendo com a lógica capitalista e mercantilista da sociedade vigente. A obra segue um formato dialético, apresentando tese, antítese e síntese. Para Vigotski (Lopes & Jesus, 2023, p. 16) o movimento dialético é uma peça fundamental na construção do indivíduo, destacando do resto dos animais. Segundo Macias, Rosa e Cristofoleti (2023), “a abordagem dialética é caracterizada pela análise das transformações e contradições na relação do homem com o mundo, no qual este transforma a si e o mundo numa relação que não é linear/unilateral” (p.4). O uso dos recursos cinematográficos como um medidor em uma linguagem contemporânea, reforçando o dinamismo na construção do processo de educação e transmissão da cultura.

2.METODOLOGIA

Esse trabalho tem como metodologia o uso da linguagem ficcional como mediador para a construção do saber, deixando em destaque pontos importantes da teoria da psicologia histórico-cultural através da análise fílmica da obra “Capitão Fantástico” (2016), utilizando-se das diversas linguagens existentes na produção (imagem, áudio e dramaturgia) e formando um paralelo com a revisão bibliográfica dos textos: Vigotski e a teoria histórico-cultural: um primeiro olhar (Lopes *et al*, 2023), O materialismo histórico-dialético: contribuições para a formação da perspectiva

histórico-cultural de Lev Vigotski (Messias, Rosa E Cristofoleti, 2023), As raízes marxistas do pensamento de Vigotski: contribuições teóricas para a psicologia histórico-cultural (Santa e Baroni, 2014) e o audiovisual como mediador na educação (Costa, 2011).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A tese

O filme inicia com imagens de mata que passam ocultando os integrantes da família camuflados que participam do rito de passagem do filho mais velho com uma caça a um cervo, mostrando a importância do trabalho na construção do sujeito. Para o materialismo histórico-dialético, segundo Santa e Baroni (2014) “o comunismo representaria o momento histórico em que trabalho poderia surgir novamente como elemento emancipador no qual o homem se autoproduz pela sua ação livre e consciente sobre a realidade” (p.5). O espaço dado para os mais novos exprimir suas opiniões, teorias e decisões torna o ato de aprender mais dinâmico, não reduzindo o aprendiz a mero espectador e sim construtor do seu saber, “sob essa perspectiva a educação não pode ser pensada somente no que tange ao nível de desenvolvimento mental efetivamente apresentado pela criança, mas deve ater-se principalmente em conhecer e estimular o seu nível potencial.” (Santa e Baroni, 2014, p.12).

O signo importância fundamental na mediação entre sujeitos, formando sua cultura e compondo a relação dialética: “Ao estender o conceito de mediação, do âmbito da interação homem/ambiente através de instrumentos, para a esfera do uso de signos, Vigotski atualiza o seu significado e ao mesmo tempo potencializa o seu alcance” (Santa e Baroni, 2014, p.11), a película destaca o toque da gaita de fole utilizado como “chamado para ação”, a medição dos signos no processo de comunicação da família. A fala como mediadora das relações culturais e transmissão do conhecimento fica clara nas regras seguidas pelos familiares: proibição do esperanto e proibição da palavra “interessante”, pois não transmitia exatamente a opinião do interlocutor, dando assim para fala um papel de suma importância no processo dialético. O cotidiano da família deixa explícito a relação do homem com seu trabalho como identificação social, pode-se notar com clareza na sequência onde a comunidade comemora o dia de Noam Chomsky, quando os filhos recebem como presentes ferramentas de trabalho: facas para limpar a carne e arcos e flechas como instrumentos de caça. Segundo Vieira Lopes e Jesus:

Fundamentado em Leontiev (2004) e Marx (2013), reforça-se que a atividade fundamental do homem é o trabalho e é por meio dele que se possibilita a sua evolução, inclusive do desenvolvimento da consciência, dado que, desde o surgimento do trabalho, constata-se que este ocorre no contexto social e é por meio dele que surgiu e surgem necessidades do manuseio de ferramentas, isto é, de instrumentos, para a sua própria realização. (2023, p. 18 e 19)

O materialismo histórico-dialético localiza na relação homem, trabalho e meio a constituição da humanização: “Isto posto, interpreta-se que o homem age conscientemente em função de suas necessidades. É nessa ação consciente, que envolve o contexto de trabalho, que ocorre o desenvolvimento da humanização, diferenciando os homens dos demais animais.” (Lopes & Jesus, 2023, p. 16). O ato da família Cash de caçar, da limpeza do alimento, da intervenção no ambiente natural para construção de casa deixa as marcas não somente da necessidade de

sobrevivência, mas também de sua cultura, como marca da humanização dessa sociedade.

3,2 A antítese

A chegada dos Cash na cidade é marcada por imagens urbana, uma forma em que Matt Ross lança mão para ambientar a nova fase da história, como também o toque da gaita de fole agora acompanhada de uma batida eletrônica e mais barulhenta, dando alusão ao conflito que irá por vir, tanto no campo pessoal, como também no campo social. O conceito de que palavra e seu significado é uma construção social, é mostrado em dois momentos. O primeiro é na sequência onde a família janta com sua tia, irmã de Ben, e na conversa surge a palavra “Nike” que a filha mais nova, Jaja, logo interpreta como Deusa da vitória e do sucesso na mitologia grega, mas para seus primos representa a marca de tênis “como Adidas”, completa um dos seus familiares. O segundo momento em que esse conceito se torna explícito é quando Claire pergunta o nome do primogênito, ao dizer seu nome se ver obrigado a esclarecer que esse nome foi criado para que seu único significado seja o nome dele. Segundo Lev Vygotsky “A palavra é emergida por um significado, caso ela não tenha (significado) será apenas um som vazio, o significado é inconstante, podendo modificar-se durante o processo de desenvolvimento do indivíduo,” (2011apud Messias, Rosa &

Cristofoleti,2023, p.5)

3.3 A síntese

As relações sociais para a teoria em questão é meio primordial para a construção do sujeito: “Pode-se afirmar que é a partir das interações sociais que o indivíduo é formado e contribui para a formação do outro” (Messias, Rosa & Cristofoleti,2023, p.3), com essa relação entre as duas partes da família nota-se uma mudança em ambas, por parte do pai de Leslie surge um afeto pelas crianças que até então não existia, esse feito pode ser visto na cena em que ele tenta realizar um agachamento com eles se tornando uma brincadeira. Pelo lado de Ben surge uma tolerância maior e uma certa aproximação com a sociedade capitalista, então a família passa a viver em uma propriedade rural, seu filho mais velho viaja em um ano sabático e o restante dos irmãos passam a frequentar a escola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho buscou desenvolver uma análise da obra ressaltando pontos principais da teoria da psicologia sociointeracionista, pondo em prática a mediação, fator fundamental para aprendizagem e posteriormente no desenvolvimento do sujeito. Deixando claro a importância da mediação no processo de aquisição do conhecimento, e ressaltando a importância audiovisual como ferramenta do processo de aprendizagem.

REFERENCIAS

CAPITÃO Fantástico. Direção: Matt Ross. Produção: Jamie Patricof. Intérprete: Viggo Mortensen. Roteiro: Matt Ross. Fotografia de Stéphane Fontaine. Estados Unidos da América: Universal Pictures, 2016. Disponível em: <https://www.primevideo.com>. Acesso em: 18 ago. 2025. Victoria Bedos. Estados Unidos da América: Pathé Films, 2021. Disponível em: <https://www.primevideo.com>. Acesso em: 7 out. 2021.

COSTA, Adriane Camilo. O audiovisual como mediador na educação. *In: V EDIPE – ENCONTRO ESTADUAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO*, 6., 2011, Goiânia. [...]. Goiânia: [s. n.], 2011. Disponível em: <https://cepedgoias.com.br/edipe/ivedipe/pdfs/artes/co/503-1332-1-SM.pdf>

LOPES, Quenizia Vieira *et al.* VIGOTSKI E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: UM PRIMEIRO OLHAR. **Revista Intersaberes**, Paraná, ano 2023, v. 18, p. 01-25, 30 mar. 2023.

MESSIAS, Débora Brumatti Coutinho; ROSA, Eloisa dos Santos; CRISTOFOLETI, Rita de Cassia. O materialismo histórico-dialético: contribuições para a formação da perspectiva histórico-cultural de Lev Vigotski. *In: SEMANA DA PEDAGOGIA*, 8., 2023, Vitória. Anais [...]. Vitória: UFES, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/semap/article/view/42490>.

SANTA, Fernando Dala; BARONI, Vivian. As raízes marxistas do pensamento de Vigotski: contribuições teóricas para a psicologia histórico-cultural. *Kínesis*, v. VI, n. 12, p. 1-16, dez. 2014.

